

Les réseaux urbains lyonnais pendant la guerre civile (1589–1594)

Graziella Gentet [1][2]

1: Religions et croyances Laboratoire de Recherche Historique Rhône-Alpes - UMR5190

2: Université Jean Moulin Lyon 3 - Faculté des Lettres et civilisations

Gentet Graziella. 2024. "Les réseaux urbains lyonnais pendant la guerre civile (1589-1594)", Historical Network Research 2024, Lausanne, DOI: 10.5281/zenodo.12599049

Mes travaux s'inscrivent dans l'histoire sociale et politique de la Ligue catholique à Lyon et dans l'histoire du gouvernement du Lyonnais. Après l'assassinat du cardinal et du duc de Guise à Blois, en décembre 1588, le roi de France, Henri III, est rejeté par une partie des grandes villes et de la noblesse du royaume. Lyon, sa région et le gouverneur du Lyonnais, le duc de Nemours, entrent dans la Ligue catholique au début de l'année 1589. Cette période est celle d'une grande déstructuration des liens sociaux : la rupture des dirigeants lyonnais avec le roi nécessite un grand travail de réorganisation de la société urbaine lyonnaise, autour d'idées fortes pour convaincre les individus de se maintenir ou de s'engager dans le mouvement ligueur. Le lien social m'est alors apparu comme le fondement de la capacité d'un individu à entrer et à faire partie d'un groupe ligueur, à s'identifier lui-même comme ligueur et à rompre les liens de fidélité dus au roi.

Mon postulat de départ repose sur l'importance des ramifications des réseaux urbains de Lyon dans la région pour asseoir le pouvoir des notables lyonnais qui ont basculé dans la Ligue. Ils ont besoin d'appuis urbains et nobiliaires pour être soutenus sur le plan financier, militaire et idéologique. Je me suis donc demandé dans quelle mesure ils intègrent dans leurs réseaux les chefs militaires et les dirigeants des villes et des villages du gouvernement du Lyonnais et ceux des provinces voisines : il s'agissait de discerner quel groupe, précisément à Lyon, menait la politique de la ville, les moyens employés pour influencer la population des villes et des villages, ainsi que les gentilshommes et les groupes nobiliaires sur lesquels les dirigeants lyonnais s'appuyaient dans la région. Or, il s'avère que les groupes ligueurs repérés à Lyon sont multiples et se disputent le pouvoir consulaire. Dans ce contexte, comment la Ligue catholique lyonnaise a-t-elle pu se maintenir pendant cinq ans ?

L'analyse de la structuration de ces groupes, des liens établis entre leurs sommets et des moteurs d'engagement des individus permet de comprendre la durée du mouvement ligueur lyonnais. Aussi, mon but a été de repérer le « capital social » (Bourdieu 2006, 29) des ligueurs au pouvoir en mettant en évidence leur appartenance à des réseaux structurés, et de comprendre la cohérence, le fonctionnement, l'organisation et l'évolution de la Ligue lyonnaise. J'ai utilisé l'analyse de réseaux comme un outil pour comprendre pourquoi et comment ces groupes se sont formés, ce qui les maintient en place, le rôle et la place de chaque individu dans le groupe, ainsi que l'aire d'influence de celui-ci. J'ai donc appliqué l'analyse structurale à plusieurs groupes politiques urbains, en étudiant leurs structures intérieures et leurs interrelations, et en articulant cette analyse au champ politique.

Pour préparer l'analyse des réseaux, j'ai utilisé la méthode prosopographique en établissant une liste de plus de trois cents individus et de leurs actions accomplies pendant la Ligue à partir des sources émanant de Lyon (délibérations, archives militaires, correspondance municipale). Cette première prosopographie a été divisée en deux : d'un côté les bourgeois de Lyon et de l'autre, les chefs militaires agissant dans le gouvernement du Lyonnais. Dans ces petites biographies j'ai ajouté, lorsque c'était possible, le métier de l'individu concerné, ses liens familiaux et les relations qu'il entretient avec d'autres individus avec lesquels il accomplit des actions pendant la Ligue. Je n'ai pas pu établir les connexions de l'ensemble de ces individus, mais seulement celles des notables – une cinquantaine – pour lesquels les sources étaient en nombre suffisant. Pour compléter cette prosopographie, j'ai également réalisé des tableaux des membres ligueurs des institutions judiciaires et financières, ainsi que les membres du consulat lyonnais pendant les années ligueuses. Cela m'a permis de voir les liens professionnels entre les individus. J'ai pu alors rassembler les élites lyonnaises au sein de

différents réseaux, selon la fréquence et le type de liens qu'ils ont entre eux. J'ai pu aussi établir des liens hiérarchiques pour mettre en évidence la « pyramide réticulaire » (Rentet 2011, 261).

Pour construire les graphes des élites ligueuses, j'ai réalisé des graphes qui montrent chacun la fréquence, les types de lien, la hiérarchie au sein du groupe, l'intensité et la valeur de la relation en distinguant des liens forts et des liens faibles, ainsi que les pôles de dominance et les pôles périphériques. Ce type de graphes n'est possible que si le groupe délimité et la fréquence de la connexion des différents sommets sont faibles numériquement, ce qui est le cas pour les élites lyonnaises. Un tableau rassemblant les critères utilisés pour caractériser les relations entre les sommets est nécessaire pour la lecture de ces graphes. Ces critères ont été établis selon les « critères d'époque » (Lemerancier 2005, 108), c'est-à-dire en partant des sources de l'époque moderne. Cette typologie est à la fois institutionnelle, affective, morale et familiale, car cet ensemble de liens correspond à ce que j'ai perçu dans les sources.

J'ai choisi de joindre le graphe du premier de ces groupes ligueurs repérés, accompagné du tableau indiquant les critères et le chiffre qui fait référence à chacun de ces critères sur le graphe. La répétition du chiffre sur les arêtes ou les arcs correspond à la fréquence du lien entre deux sommets. Les sommets en gras correspondent à ceux qui ont une connexion directe et fréquente avec le gouverneur du Lyonnais, le duc de Nemours.

Tableau 1. La typologie des relations des notables ligueurs de Lyon

Types de relations entre les ligueurs	Développements sur le type de relation observée
1.Relations professionnelles	Appartenir au même corps de métier
2.Participation aux institutions politiques de la Ligue	Participer au consulat, au Conseil d'État, au conseil ordinaire qui aide le consulat à partir de février 1589 et au conseil extraordinaire réuni à partir d'avril 1590
3.Missions en-dehors de Lyon	Voyages, montres, lettres ou informations à communiquer, ...
4.Charge donnée à Lyon pendant la Ligue	Recherche de suspects, renvoi des « politiques » hors de Lyon, recherche d'armes, ...
5.Relations amicales	Protection personnelle lors d'un danger d'emprisonnement ou de mort, avertissement personnel direct ou indirect, ...
6.Exils politiques	Exils hors de Lyon à la même période, en même temps, pour les mêmes raisons et dans un même lieu
7.Liens d'ordre militaire	Participer à la garde des pennonages, dans un même pennonage
8.Actes ou actions politiques d'importance	Se rendre en petit groupe au consulat pour une réclamation, écrit politique, participation à des barricades dans un même pennonage, ...
9.Liens familiaux	Mariage, parentés
10.Lien épistolaire	Lettre ayant pour but la réalisation d'une action politique grâce à l'entremise du destinataire

Cette analyse des réseaux m'a permis d'établir l'existence de cinq cliques à l'intérieur de Lyon. A partir de ces cliques, l'analyse de leurs liens a mis en évidence les clés des relations entre les individus ligueurs, leur type d'engagement politique et donc les raisons de l'existence de ces groupes. La première clique montre qu'il existe un groupe très radical et partisan du duc de Nemours, le gouverneur du Lyonnais, qui s'est formé avant le basculement de Lyon dans la Ligue et qui réunit presque tous les principaux bourgeois de Lyon. Ce premier groupe est très structuré, a une idéologie bien précise et cherche à influencer Lyon et sa région pendant toute la durée de la Ligue. Au contraire, un des groupes mis en évidence reste en retrait du pouvoir politique et n'est pas du tout animé par le même type d'engagement politique : le discours tenu par ses membres est beaucoup moins radical et leur organisation est très différente. De plus, malgré l'engagement de ses membres dans la Ligue catholique, ce groupe parvient à recevoir des promotions d'Henri IV après la reddition de la ville, grâce à ses liens avec l'archevêque de Lyon.

J'ai prolongé la réalisation des graphes sur les réseaux urbains et leur analyse à l'ensemble de la région lyonnaise afin de mettre en évidence les liens établis entre les notables ligueurs lyonnais avec la noblesse provinciale. Reprenant la prosopographie initiale, une soixantaine de chefs militaires ont pu faire l'objet d'une réalisation graphique. En revanche, la typologie des liens établis entre eux est plus complexe que la première parce qu'elle est adaptée au vocabulaire nobiliaire et aux représentations nobiliaires et parce qu'elle distingue des liens forts et des liens faibles, qui soulignent le degré d'intensité des relations entre les individus. Sept groupes cohésifs en lien avec les notables lyonnais ont pu être représentés sous forme de graphes. Le

capital social de certains groupes urbains est donc immense et nécessaire pour mobiliser les hommes et les ressources afin de mener la guerre contre les armées royales.

Une de mes difficultés a été d'articuler l'analyse des réseaux urbains avec l'analyse des réseaux nobiliaires. En effet, dans les lettres consulaires, l'ensemble des échevins de Lyon s'adressent à un gentilhomme : ce n'est donc pas une relation de groupe à un autre groupe d'individus, mais une relation d'un groupe d'individus à un seul individu, ce qui ne permet pas de percevoir les liens personnels du gentilhomme avec certains notables de Lyon. C'est pour cette raison que j'ai croisé l'analyse structurale avec l'analyse égocentrée, car l'analyse égocentrée me permettait de percevoir les liens personnels du gentilhomme concerné avec certains membres de la notabilité lyonnaise. Pour cela, je me suis appuyé en partie sur des sources généalogiques. Une autre difficulté a été de surmonter le problème des relations presque invisibles dans les sources, pour lesquelles justement je ne pouvais voir ni la fréquence ni l'importance de la relation : j'ai donc réalisé des schémas circulaires, qui sont beaucoup moins précis que les graphes mais qui permettent de voir la hiérarchie entre les individus. C'est le cas par exemple pour les groupes nemouristes qui gravitent autour du duc de Nemours, gouverneur du Lyonnais. Il est difficile d'établir un graphe, car la fréquence de leurs liens sociaux et leurs types de liens sont quasiment invisibles. Il n'existe presque pas de lettres qui les mentionnent. En revanche, j'ai pu établir un schéma circulaire de leurs relations hiérarchiques.

Une fois que j'ai établi cette méthode, j'ai pu travailler sur le type d'engagement des individus dans la Ligue, la structuration des groupes et leur évolution. Pour le cas des ligueurs lyonnais, j'ai suivi dans un premier temps les méthodes des travaux précédents en appliquant notamment les critères de Robert Descimon (Descimon 1983, 50) pour repérer un individu ligueur (il a établi les critères majeurs et les critères mineurs). J'ai ensuite travaillé sur l'appartenance des individus à un groupe social spécifique, à un milieu socio-professionnel ou à une famille spécifique : la plupart des membres de la Ligue appartiennent à la notabilité ; le rôle de la famille et de l'appartenance socioprofessionnelle des individus sont des clés de lecture importantes de l'entrée des individus dans certains groupes ligueurs. Mais à Lyon, il faut prendre en compte également les liens de fidélité au duc de Nemours, gouverneur du Lyonnais, qui sont très importants et qui peuvent transcender les milieux socio-professionnels. Enfin, j'ai voulu étudier l'évolution du mouvement ligueur et j'ai pu constater que les milieux socioprofessionnels marchands qui n'appartiennent pas aux grands réseaux des négociants, finissent par prendre leur revanche sur les notables qui animaient la Ligue, et obtiennent à leur tour le pouvoir au sein du mouvement ligueur.

L'utilisation des outils sociologiques liés aux réseaux m'a donc permis de distinguer les différents groupes urbains au pouvoir à Lyon et de comprendre leur moteur idéologique ainsi que les clés de leurs relations. J'ai pu également analyser les liens entre les différents réseaux ligueurs en mettant en évidence le rôle des « brokers » dans le renversement ou le maintien des groupes au pouvoir. Ensuite, l'analyse des réseaux m'a été utile pour appréhender l'étendue des relations des élites urbaines avec certains nobles provinciaux, des relations utiles à la mobilisation d'hommes et à la direction d'opérations militaires. Enfin, ces analyses ont été menées dans un cadre chronologique précis permettant de percevoir l'évolution de ces groupes sociaux due aux événements extérieurs et aux changements d'allégeance des individus.

Références

Bourdieu Pierre. 2006. « 1. Le capital social. Notes provisoires ». Dans *Le capital social. Performances, équité et réciprocité*. Sous la direction d'Antoine Bevort et de Michel Lallement, 29-34. Paris : La Découverte.

Descimon Robert. 1983. « Qui étaient les Seize ? Mythes et réalités de la Ligue parisienne (1585-1594) ». *Mémoires de la Fédération des sociétés d'Histoire et d'Archéologie de Paris et de l'Île-de-France*, n° 34 : 7-300.

Lemercier Claire. 2005. « Analyse de réseaux et histoire ». *Revue d'histoire moderne et contemporaine*, n°52 (février) : 88-112.

Rentet Thierry. 2011. *Anne de Montmorency, grand maître de François Ier*. Rennes : PUR.